

ФАРҒОНА ҚАДИМИЙ ДЕҲҚОНЧИЛИК МАДАНИЯТИ МАРКАЗИ
("ЎЗАГРОИНСПЕКЦИЯ" ҚОШИДАГИ "ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ
МАҲСУЛОТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ МАРКАЗИ" ДАВЛАТ
МУАССАСИНИНГ ФАРҒОНА ВИЛОЯТ ХУДУДИЙ ФИЛИАЛИ ТОМОНИДАН,
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИДАН МЎЛ ҲОСИЛ ОЛИШДАГИ
ФАОЛИЯТИ ХУСУСИДА)

¹Я.О.Ўринбаев, ²А.М. Тиллаев

¹"Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари сифатини баҳолаш Маркази" давлат муассасининг
Фарғона вилоят худудий филиали бошлиғи

²Мустақил изланувчи. "Агросаноат "Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари сифатини баҳолаш
Маркази" давлат муассасининг Фарғона вилоят худудий филиали Уруғчилик
лабораторияси мутахассиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8003104>

Аннотация. Мақолада "Ўзагроинспекция" қошидаги "Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари сифатини баҳолаш Маркази" давлат муассасининг Фарғона вилоят худудий филиали томонидан, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларидан мўл ҳосил олишдаги фаолияти хусусида баён этилган.

Калит сўзлар: Марказий Осиё, Фарғона, Вазирлар Маҳкамаси, деҳқончилик, уруғчилик,

Ғаллачилик ва пахтачилик инсон ҳаётида муҳим аҳамиятга эга бўлиб, агар бугдоддан тайёрланадиган нон ва нон маҳсулотлар дунёнинг барча минтақаларида яшовчи аҳолининг асосий озиқ-овқати ҳисобланса, пахта инсон ҳаёти ва жамият тараққиёти учун зарур бўлган ўсимлик бўлиб, аҳамияти жиҳатидан ғалла, нефть, газ, олтин, металл қаторидаги маҳсулот ҳисобланади.

Марказий Осиёда жумладан Фарғона водийсида ибтидоий деҳқончилик неолит даврдан, суғорма деҳқончилик милоддан аввалги икки минг йилликнинг бошидан, ўзликсиз такомиллашиб келганлиги сабабли, Фарғона қадимий деҳқончилик маданияти ўчоғи деб эътироф этилган.

Милоддан аввалги II ва милоддий V-асрларга оид ёзма манбаларда, Фарғона водийси аҳолиси қадимдан ўтироқ ҳолда яшаб келган ҳолда, деҳқончилик ва боғдорчилик билан шуғулланиши ҳақида қайд этилган бўлиб, жумладан милоддан аввалги 128 йилда Давон давлатига ташриф буюрган хитойлик саёх Чжан Цянь, "**Давонликлар (фарғоналиклар) бугдой, арпа, шоли, беда, момикдан (пахта) юқори ҳосил олишини, боғдорчиликда ўрик, нок, анор, ёнғоқ ва бошқа мевалар, айниқса узумчилик жуда ривжланганлиги**" қайд этган. Бугунги кунда Хитойда узумчилик маданиятининг ривожланиши, айнан Фарғона водийси билан узвий боғлиқ эканлигини алоҳида эътироф этилган.

Буюк бобокалонимиз Заҳириддин Муҳаммад Бобир, машҳур "Бобурнома" асарида, "**Марғилон вилоятининг анори ва ўриги кўп хўб бўлур. Бир жинс анор бўлур, "Дона калон" дерлар, бир жинс ўрик бўлурким, донасини олиб, ичига мағз солиб қурутурлар, «Субҳоний» дерлар, бисёр лазиздур**" деб қайд этганлигига изоҳнинг ҳожати йўқдир.

Яқин ўтмишга назар ташлайдиган бўлсак, Туркистон ўлкасида 1890 йилга қадар 80 минг гектарга яқин майдонда пахтани етиштирилиб, унинг 37,8 минг гектари, 1913

йилда 385,0 минг гектар майдоннинг 304,0 минг гектари Фарғона водийси зиммасига тўғри келган.

Марказий Осиё ҳудудида биринчи пахта тозалаш заводи 1845 йилда, яъни Кўқон хони Сайид Мухаммед Худоёрхон хукмронлиги даврида Наманганда ака-ука Юсуфбой ва Бойдада Мусобоевлар томонидан қурилган бўлса, биринчи мустақил пахта ёғи ишлаб чиқаришга ихтисослашган ёғ-мой заводи 1884 йил Кўқон шаҳрида қурилган. Россия Империясининг 1896 йилги статистик маълумотлари кўра, Туркистонда ишлаб чиқарилган 2 665 337 пуд ёки 42,6 минг тонна пахта толасининг 30 минг тоннасини фарғоналик деҳқонлар тайёрлаган.

Аммо, икки минг йилдан буён пахта, ғалла етиштириб келган, боғдорчиликда Соҳиби, Тоифи, Чиллаки, Хусайни, Дорой, Лаъли яқдона, Тағоби, Шаккари, Чарос, Сабз, Султон, Обак, Зангбанд, Навгилем, Кишмиш, Келин бармоқ узум навлари, Қандак, Субҳоний, Муллаҳанда, Муллагадойи, Мирсанжали, Нигорий, Луччак, Обидандон, Маҳтоби, Қозихоний, Хурмойи каби зардоли-ўрик, Ношвоту, Дилафрўз, Олмуруд, Сафедмуруд, Туримуруд, Чиллаки, Соҳиби-нок, Шўр-нок, Яҳак-нок, Сурх-нок нок, Донаи калон, Ширушакар, Сиёяк, Туруши, Пуститунук каби анор навлари яратиб, деҳқончилик ва боғдорчилик маданияти маркази ҳисобланган Фарғонада, охириги йиллар қишлоқ хўжалиги маҳсулотларидан мўл ҳосил олиш сезиларли даражада пасайганлиги, масаласига жиддий эътибор берилиши лозимлигини кўрсатган.

Бундан бир неча йиллар муқаддам, қишлоқ хўжалигини ривожлантириш борасида кўплаб ишлар амалга оширилишига, хатто соҳага амалий ёрдам кўрсатиш мақсадида, ҳокимлик, вазирлик, маъмурий идоралар жалб қилинишига қарамасдан, маҳсулдор уруғлик танлаш, уларни экишга сифатли тайёрлаш, менирал ўғит ва ёқилғи маҳсулотлари етказиб бериш жараёнида мавжуд бўлган муаммолар ечимини топмаганлиги сабабли, мўл ҳосил етиштира олмаслигига кўзи етган аксарият деҳқон-фермерлар, пахта ва ғаллага мўлжалланган экин ер майдонларига хуфёна тарзда бошқа экинларни экиш, уларни ижарага бериш, ушбу экинлар учун ажратилган ёқилғи ва минерал ўғитларини сотиш билан шуғулланиб келишгани ҳеч кимга сир эмас.

Гарчанд, муқаддам ҳам мамлакатимизда юқори маҳсулдор ва юқори сифатли уруғ навлари яратилганлигига қарамасдан, пахтачилик ва ғаллачиликда давлат буюртмасини асосий ўринни эгаллаганлиги, уруғлик, ёқилғи-мойлаш, минерал ўғит, соҳага оид техника воситалари билан боғлиқ муаммолар, деҳқон-фермерларни манфаатдорлигига салбий таъсир кўрсатиб, қадимдан деҳқончилик маданиятини ўзида акс эттириб келган меҳнаткаш ва сабрли деҳқонларимизни мўл ҳосил олишларига салбий таъсир кўрсатиши билан мамлакат озиқ овқат хавфсизлигига жиддий ҳавф солаётганлиги намоён бўлган.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев ташаббуси билан мамлакатимиз халқ хўжалигининг барча йўналишларида амалга оширилаётган ислоҳатлар, Янги Ўзбекистон тараққиёти стратегияси қишлоқ хўжалиги соҳасида ҳам мисли кўрилмаган туб бурилишларга сабаб бўлди.

Айниқса пахта, ғалла етиштириш бўйича давлат буюртмасини бекор қилиниши, кластер тизимини жорий этилиши, қишлоқ хўжалиги техникаси, минерал ўғит, ёқилғи-мойлаш ва уруғлик маҳсулотлари таъминотини тартибга солиниши, соҳада хизмат кўрсатувчи корхоналарни фаолиятини оптималлаштирилиши ва бошқа кенг эркинликлар ҳамда имтиёзлар, маҳсулот етиштирувчи ва уни қайта ишловчиларнинг манфаатдорлик

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

даражасини янада юқори бўлишига имконият яратилиши натижасида, йилдан йилга қишлоқ хўжалигида мўл ҳосил етиштирилишига ва мазкур комплексини мамлакат иқтисодиётида етакчи ўринини эгаллашига олиб келмоқда.

Биргина соҳада пахтачилик ва ғаллачилик кластерини ташкил этилиши, “Давлат дон инспекцияси”, “Машина ва асбоб-ускуналарнинг техник ҳолатини назорат қилиш бош давлат инспекцияси”, “Ўздавуруғназоратмарказ”, “Чорвачиликда наслчилик ишлари бош давлат инспекцияси”, “Ўзсувназорат инспекцияси”, пахта толасини сертификатлаш “Сифат” маркази сингари мукаддам самарасиз фаолият кўрсатиб келган ташкилотлар тугатилиб, “Агросаноат мажмуи устидан назорат қилиш инспекцияси” ва “Агросаноат мажмуида хизматлар кўрсатиш Маркази” давлат унитар корхонаси ташкил этилиши, қишлоқ хўжалиги йўналишида туб бурилиш ясади (бугунги кунда Бугунги кунда Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги “Ўзагроинспекция қошидаги “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари сифатини баҳолаш Маркази” давлат муассаси).

Инспекцияга зиммасига, мамлакатда қишлоқ хўжалигига оид қонун, фармон, қарор ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ижросини таъминлаш устидан назоратини амалга ошириш билан бирга, деҳқонлар муаммоларини бартараф этишда амалий ёрдам кўрсатиш, “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари сифатини баҳолаш Маркази” давлат муассаси ва унинг жойлардаги филиалларига, пахта толаси, момиги, техник чигит, дон ва дон маҳсулотлари, барча турдаги уруғлик маҳсулотлари, кўчатлар ва бошқаларни лаборатория синов таҳлилидан ўтказиб, сифатини стандарт талабига мослигини аниқлаш вазифаси юклатилди.

Давлатимиз раҳбарининг мамлакатда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, халқимизни фаровон яшаши, дастурхонимларимизни тўкин бўлиши, деҳқонларим етиштирган маҳсулотини экспорт қилиш орқали кўшимча даромад топиши билан фуқароларимизни бугун яхши яшаши лозимлиги бўйича қабул қилган фармон ва қарорларининг ижросини таъминланиши, деҳқончиликда мисли кўрилмаган мўл ҳосил олишга эришилмоқда.

Жумладан, 2022 йилда фарғоналик деҳқонлар, 778,1 минг тонна ғалла, 285,7 минг тонна пахта, 819,1 минг тонна сабзавот, 255,3 минг тонна картошка, 60,6 минг тонна полиз, 307,4 минг тонна мева ва резавор, 122,5 минг тонна узум, 130,6 минг тонна гўшт, 774,5 минг тонна сут, 457,6 млн дона тухум, 6,1 минг тонна балиқ ва бошқа маҳсулотлар тайёрлаб, мамлакат иқтисодиёти ва озиқ-овқат хавфсизлиги барқарорлигини таъминлашга қўшган салмоқли ҳиссалари 2016 йилга қадар бўлган кўрсаткичлардан бир неча баробар юқорилигини кўрсатди.

Тажрибада, деҳқончиликда мўл ҳосил олиш меъзонини, ҳудуднинг иқлими, ер ва сув шароити, юқори маҳсулдор уруғ навни танлаш, экиш учун сифатли тайёрлаш ва агротехника талабига риоя қилган ҳолда экиш ҳамда парваришлаш ташкил этиб, агар ушбу талабларга риоя этилмаса, кўзланган натижага эришиб бўлмаслиги барчага аёндыр.

Деҳқончиликда мўл ҳосил олиш мезони

№	Мезон	Самарадорлик
1.	Юқори маҳсулдор ва юқори сифатли уруғ танлаш	50%
2.	Экиш учун уруғликни сифатли тайёрлаш	20%
3.	Экиш ва парваришлашда агротехника талабига риоя этиш	30%
-	Жами	100%

Афсуски муқаддам, ушбу мезонларга тўлиқ риюя қилинган деб бўлмайди. Маҳсулдор уруғлик маҳсулотини танлаш, экиш учун сифатли тайёрлаш талаб доирасида амалга оширилмаган. Ушбу ҳолатлар айниқса, 2000 йилларда айрим вилоятларни мамлакат бўйича қишлоқ хўжалиги уруғини етказиб беришга ихтисослаштирилиши, улар томонидан асосий эътибор жойларга сифатли уруғлик етказиб бериш эмас, балки унинг миқдорига қаратилганлиги оқибатида, жойларга сифат кўрсаткичи юқори бўлмаган уруғликлар етказиб берилиб, мўл ҳосил олиш масаласида муаммолар вужудга келган.

Давлатимиз раҳбари томонидан, 2020 йил 3 декабрда ўтказилган видеоселектр йиғилишида, сифатли уруғлик тайёрлаш ишлари мутлақо қониқарсиз аҳволда эканлигини, жумладан, **“деҳқон ва фермерлар қайси ҳосилдор уруғни экиш, уни қаердан олиш, унинг сифати қай даражада кафолатланлигини билмаслиги”**, мўл ҳосил олишга салбий таъсир кўрсатиб келганлигини алоҳида таъкидлаган.

Мазкур мавзу долзарблиги сабабли, 2022 йил 28 июнда “Илмга асосланган уруғчилик ва агротехнологиялар ҳисобига пахта ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш ҳамда пахтани чуқур қайта ишлаш асосида тўқимачилик маҳсулотлари экспортини кўпайтириш чора-тадбирлари” бўйича ўтказилган видеоселектор йиғилишида, уруғчилик масаласи такроран муҳокама этилиб, жумладан, давлат раҳбари **“соҳага илмий ва замонавий технологиялар жорий этганлмаётганлиги, олимларимиз яратган 100 центнергача ҳосил берадиган Бухоро, Равнақ, Порлоқ, Султон ва бошқа пахта навларини етказиб бериш, кластер, деҳқон ва фермерлар қайси ҳосилдор уруғларни экиши, уларни қаердан олиши билан боғлиқ масалалар ечимини топмаганлигини, айрим раҳбарлар соҳага ўзига яқин таъминотчилар ва билимсиз одамларни аралаштираётганлигини, коррупция ҳолатлари бошлангани ҳақида етарли маълумотларга эга эканлигини”** ва бу борада, амалга оширилиши лозим бўлган ишлар бўйича аниқ топшириқлар берди.

Давлат раҳбарининг уруғчилик йўналишида туб бурилиш ясаш ҳақидаги топшириқлари ижросини таъминлаш борасида, мустақил халқаро нодавлат ISO ташкилотининг сертификатиغا сазовор бўлган, Қибрай туманидаги Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги “Ўзаргоинспекция” қошидаги “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари сифатини баҳолаш Маркази”да, Марказий Осиёда ягона ҳисобланган, энг илғор, замонавий хорижий асбоб-ускуналарга эга бўлган, “Қишлоқ хўжалиги экинлари уруғларини экинбоплик сифат кўрсаткичларини аниқлаш лабораторияси” ташкил этилди.

Эътиборлиси, лаборатория республикамизга четдан олиб келинадиган уруғ ва кўчатларнинг таркибида ГМО мавжудлиги ва миқдорини, картошка уруғларида яширин вирусли касалликлар борлигини тезкор усулида аниқлаш имкониятига эга бўлган асбоб ускуналар билан жиҳозланган.

Марказнинг Фарғона вилояти ҳудудий филиали мутахассислари, етиштириладиган экинлардан мўл ҳосил олинишини таъминлаш борасида, юқори маҳсулдор уруғ навларини танлаш, сақлаш, тозалаш, саралаш, дорилаш, экиш, парваришлаш ва ҳосилни йиғиб олишгача бўлган барча жараёнда деҳқонларимизга елкадош бўлиб хизмат қилиб келшмоқда.

Мазкур йўналишда филиал ўз фаолиятини, Ўзбекистон Республикаси “Уруғчилик тўғрисида”ги Қонун, соҳага оид нарматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 12 октябрдаги, “Қишлоқ хўжалиги

экинлари уруғчилигига оид айрим норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш” ҳақидаги 641-сонли қарорининг 5-илова, 2-боб, 9-банди 2-хатбоши, 19-банд 2-хатбоши, 25-банди, 3-боб 49, 70, 72, 74-бандлари ва 5-боби ҳамда О‘зДSt давлат стандартлари, корхона Устави, Инспекция ва Марказ раҳбарларининг топшириқ ҳамда кўрсатмаларига асосан ташкил этган ва бу борада:

-уруғлик пахта ва ғалла майдонлари маниториғи ва апрбациясида иштирок этиб, стандарт талабларига жавоб бермайдиган уруғлик майдонлари аниқлаб хулоса бериш;

-товар ва уруғлик пахта хом ашёси ҳамда ғаллани қабул қилиш жараёнида, маҳсулотни стандарт талабига мувофиқлигини синов таҳлили ўтказиш билан аниқлаш;

-уруғлик пахта ва ғалла тўдаларини стандарт талабларига мувофиқ сақланишини, улардан намуналар олиб синов таҳлили ўтказиш йўли билан прогноз кўрсаткичларини аниқлаш;

-уруғлик пахтани узлуксиз қайта ишлаш жараёнида, тайёрланаётган уруғлик чигитдан намуна олиниб, стандарт талабларига мувофиқлигини аниқлаш бўйича синов таҳлили ўтказиш (ҳар 2 соатда);

-уруғлик чигитни узлуксиз тозалаш, саралаш, туксизлантириш ва дорилашда жараёнида, тайёрланаётган уруғлик маҳсулотидан намуна олиниб, стандарт талабларига мувофиқлигини аниқлаш бўйича синов таҳлили ўтказиш (ҳар 2 соатда);

-уруғлик донни узлуксиз тозалаш ва кимёвий ишлов бериш жараёнида, тайёр бўлган уруғликдан намуна олиниб, стандарт талабларига мувофиқлигини аниқлаш бўйича синов таҳлили ўтказиш ҳар 2 соатда);

-ҳар бир уруғлик тўдасидан (партиядан) олинган намуна бўйича, маҳсулотни ифлослиғи, униш қуввати, унувчанлиғи, намлиғи, пишганлиғи, механик шикастланиши, куйганлиғи, 1000 донаси вазни ва бошқа кўрсаткичларни аниқлаш бўйича синов таҳлили ўтказиб, стандарти талабига мувофиқлиғи бўйича синов таҳлили ўтказиш;

-уруғлик тўдалардан (партиядан) олинган намуналарни Марказий лабораторияга синов таҳлили ва сертификатлаш учун юбориш билан боғлиқ вазифаларни бажармоқда.

Айниқса, уруғлик дон ёки чигитни тозалаш, саралаш, туксизлантириш ва дорилаш мавсумида, филиал мутахассислари уруғлик тайёрлаш цехлардаги узлуксиз ишлаб чиқариш жараёнида иштирок этиб, тайёрланаётган уруғлик маҳсулотидан ҳар 2 соатда намуна олиб, унинг миқдори, намлиғи, химёвий восита билан ишлов берилганлик даражаси, ташқи ва ички ҳолати, вазни, механик шикастланиши, энергияси ҳамда унувчанлигини давлат стандарти талабига мослигини жойида синов таҳлилидан ўтказиб келишмоқда.

Гарчанд, мазкур тадбирга соҳага алоқадор бўлган бир нечта йўналиш мутахассислари жалб қилинсада, амалиётда мазкур узлуксиз жараёнда, айнан филиал мутахассиси ва уруғлик тайёрлаш цехи вакилининг хизмат вазифасини ҳалол ва виждонан бажаришлари, келгуси йил ҳосили учун сифатли уруғлик тайёрланишини таъминлайди.

Тажрибада, экиш учун маҳсулодор уруғлик маҳсулоти танланмаса, сифатли тозаланмаса ва юқори унумдор кимёвий моддалар билан ишлов берилиб, зараркунандалардан зарарлантирилмаган тақдирда, пахта, бўғдой, маккажўхори, шולי, кортошка экинларидан 20%, бошқа саноат экинларидан 10-20% гача кўзлангандан кам ҳосил олиниши исботланган.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Бундан ташқари, барчамиз ҳаётимиз давомида пахтазорларда бир текисда ёки умуман униб чиқмаган ғўза майдонларининг гувоҳи бўлиб, бу сифатли уруғлик маҳсулотини агротехника талабига риоя этмасдан экиш ёки табиат инжиғлиги (ёмғир, дул, сел, шамол билан боғлиқ ҳолатлар) билан боғлиқ бўлишидан ташқари, айнан сифатсиз уруғлик экилиши ҳам салмоқли бўлган.

Филиалнинг уруғчилик йўналиши мутахассислари, соҳага алоқадор барча корхоналар билан ҳамкорликда, сифатли уруғлик тайёрлаш билан боғлиқ барча тадбирларида фаол иштирок этиб, деҳқон-фермерларга уруғликнинг сифатли оригинл, элита навларини етказиб бериши натижасида, пахта ва ғалла экин ер майдонларини йилдан-йилга қисқаришига қарамасдан, ҳосилдорликни сезиларли даражада ошишига ўзларининг салмоқли ҳиссаларини қўшиб келишмоқда.

Филиалнинг биргина уруғчилик йўналишида, маҳсулдор уруғлик танлаш, экиш учун сифатли тайёрлаш, сақлаш, экиш ҳамда парваришлаш, жумладан ғаллачиликда, униб чиққан кўчатларнинг 1 кв/м. сони, ўғитлаш, зараркунандаларга қарши кураш, ҳосилни йиғиб олишга қадар, бошоқдаги дон сони, 1000 дон дон сони оғирлиги ва бошқа таҳлиллар, мавсум жараёнида амалга оширилган ишларнинг самарадорлиги, йўл қўйилган хато ва камчилик ҳамда олинадиган ҳосилнинг аниқ миқдорини аниқлаш тизими шакилланган.

Жумлаан, филиал мутахассислари томонидан, 2022 йил ғалла ҳосили бўйича, ўрим-йиғимдан олдин ўтказилган прогноз таҳлилларига кўра, вилоятда ғалладан 792 447 тонна ялпи ҳосил олиниши мумкинлиги башорат қилинган бўлса, амалда 778 014 тонна ғалла ҳосили етиштирилиши билан прогноз 98,2% ташкил этган.

**2022 йил Фарғона вилоятида ғалла ўрим йиғимидан олдин кутилаётган ҳосил
прогнози бўйича ўтказилган таҳлил**

№	Ҳудуд	Экин майдон	1 кв/м. кўчат сони	Бошоқда дон сони	1000 дон дон оғирлиги	Ҳосилдорлик 1 га ц.	Ялпи ҳосил (т)
1	Бешариқ	9 045	473,3	45,0	39,0	83,0	75 136
2	Данғара	8 670	470,0	34,5	38,5	62,4	54 124
3	Қўштепа	8 310	505,0	45,0	37,5	85,2	70 816
4	Риштон	7 880	456,7	44,0	39,0	78,3	61 750
5	Бағдод	7 860	446,7	35,6	38,3	61,0	48 000
6	Бувайда	7 305	515,0	36,5	40,0	75,1	54 926
7	Учкўприк	7 040	416,7	50,0	38,6	80,5	56 711
8	Ёзёвон	6 840	477,5	50,0	40,0	95,5	65 322
9	Фурқат	6 630	440,0	41,5	38,0	69,3	46 004
10	Фарғона	6 500	446,7	43,3	35,3	68,3	44 453
11	Ўзбекистон	5 960	413,3	44,3	35,0	64,1	38 224
12	Қува	5 755	495,0	57,5	34,0	96,7	55 692
13	Олтиариқ	5 400	470,0	43,3	36,0	73,3	39 592
14	Тошлоқ	5 355	400,0	37,5	32,5	48,7	26 105
15	Сўх	500	400,0	46,0	41,0	75,4	3 772
16	Қувасой	450	400,0	40,0	35,0	56,0	2 520
-	Жами	99 500	451,6	43,3	37,3	79,6	792 447

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Соҳада амалга ошириб келинаётган ишларни мунтазам таҳлил қилиши натижасида, 2017-2022 йиллар давомида, вилоятда ғалла экин ер майдони 29,8 минг гектарга қисқарган бўлишига қарамасдан, ҳосилдорлик 45,0 центнердан 78,1 центнерга ёки 33,1 центнерга, ялпи ҳосил 581,9 минг тоннада 778,0 тоннага ёки 196,1 минг тоннага ёки 2017 йилга нисбатан 133,6% ошган.

2017-2022 йилларда Фарғона вилоятида ғалла тайёрлаш таҳлили

№	Йил	Майдон (га)	Ялпи ҳосил (тн.)	Ҳосилдорлик (ц)
1.	2017 йил	129 316	581 944	45,0
2.	2018 йил	122 037	608 989	49,9
3.	2019 йил	115 182	674 927	58,6
4.	2020 йил	115 490	752 819	65,2
5.	2021 йил	110 551	761 135	68,8
6.	2022 йил	99 500	778 014	78,1

Ғалладан олинаётган ҳосилнинг вилоятнинг маданий, чўл ва дашт ерлари кесимида таҳлил қилганда, мукаддам 20 центнергача ҳосил олиш билан чекланган чўл ва дашт ер майдонларидан бугунги кунда, 60 центнергача ҳосил олинмоқда.

**2017-2022 йилларда Фарғона вилоятида қишлоқ, дашт, чўл ҳудудларида
ғалла тайёрлаш таҳлили**

№	Йил	Майдон (га)	Маданий	Дашт	Чўл	Ҳосилдорлик (ц)
1.	2017 йил	129 316	40-45	12-15	15-20	45,0
2.	2018 йил	122 037	45-50	15-20	20-25	49,9
3.	2019 йил	115 182	50-60	20-25	25-30	58,6
4.	2020 йил	115 490	60-65	25-30	30-35	65,2
5.	2021 йил	110 551	65-70	30-35	40-50	68,8
6.	2022 йил	99 500	75-80	40-45	55-60	78,1

2017-2022 йиллар давомида, вилоятда пахта экин ер майдони 18,1 минг гектарга қисқарган бўлишига қарамасдан, ҳосилдорлик 22,4 центнердан 35,6 центнерга ёки 13,2 центнерга, ялпи ҳосил 220,4 минг тоннада 285,8 тоннага ёки 65,4 минг тоннага ошган.

2017-2022 йилларда Фарғона вилоятида пахат хом ашёси тайёрлаш таҳлили

№	Йил	Майдон (га)	Ялпи ҳосил (тн.)	Ҳосилдорлик (цен.)
1.	2017 йил	98 313	220 437	22,4
2.	2018 йил	86 612	205 232	23,7
3.	2019 йил	83 431	231 534	27,8
4.	2020 йил	82 078	264 121	32,2
5.	2021 йил	81 775	273 312	33,4
6.	2022 йил	80 200	285 890	35,6

Филиал мутахассислари, деҳқонларга мамлакатимизда яратилган маҳсулдор уруғлик маҳсулотини экиш учун сифатли тайёрлаш талабларига алоҳида эътибор қаратиб келганликлари натижасида, йилдан йилга уруғлик ҳосилини кўпайишига, режавий 25 минг тонна ўрнига 35 минг тоннага яқин уруғлик бўғдой, 5,5 минг тонна ўрнига 9 минг тоннага яқин уруғлик чигит тайёрланишига эришилмоқда.

2017-2021 йилларда Фарғона вилоятида уруғлик дон тайёрлаш таҳлили

№	Йил	Оригинл	Элита	РУ1	РУт	Режа	Амалда
1.	2017 йил	2 806	16 507	4 905	37	25 000	24 255

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

2.	2018 йил	1 801	19 911	5 864	7 367	25 000	34 943
3.	2019 йил	3 334	20 766	10 654	-	25 000	34 754
4.	2020 йил	5 451	21 532	5 749	-	25 000	32 732
5.	2021 йил	4 380	28 118	2 333	-	25 000	34 831
6.	2022 йил	5 908	13 747	8 267	-	25 000	27 974

2022 йил ҳосили учун тайёрланган Аср, Давр, Вежа, Яксарт, Замин -1, Таня, Безостая ва бошқа навларни эккан аксарият фермер хўжаликлари, 90-100 ва ундан ортик центнердан ҳосил олишган.

Жумладан, Бағдод туманида, “Бардош” элита фермер хўжалиги 107 ц., “Зомин” фермер хўжалиги 104 ц., “Мадаминов” фермер хўжалиги 92 ц., Риштон туманида, “Рошидон юксалиш” фермер хўжалиги 110 ц., “Бобо деҳқон замини” фермер хўжалиги 98 ц., “Гулобод макон” фермер хўжалиги 97 ц., Олтиариқ туманида, “Сожида Жўраева” фермер хўжалиги 103 ц., “Хайрулла Баҳром Бойматов” фермер хўжалиги 98 ц., “Воҳобхожи Тошпулатобод” фермер хўжалиги 96 ц., Фурқат туманида, “Минг тилло аср” фермер хўжалиги 95 ц., “Хамзалиев Бегзод чорваси” фермер хўжалиги 95 ц., “Интеграл ясаул” фермер хўжалиги 90 ц, Учкўприк туманида, “Кенагас саховати” фермер хўжалиги 94.5 ц., “Миржалол Гулистон дурдонаси” фермер хўжалиги 93,4 ц., “Саҳоватли ҳамкорлик” фермер хўжалиги 92,1 ц., Бувайда туманида, “Алқор агротехника” фермер хўжалиги 95,4 ц., “Илҳомжон Шукурулло” фермер хўжалиги 93,1 ц., “Буюк Зафар” фермер хўжалиги 92,5 ц., Бешариқ туманида, “Басирахон Раҳимова” фермер хўжалиги 98 ц., “Абдурахмонов Турдибек” фермер хўжалиги 96 ц., “Абдумаликова Макнуна” фермер хўжалиги 95 ц., Ўзбекистон туманида, Муҳиддин Ҳасанбой шамс” фермер хўжалиги 90 ц., “Акмалжон юксалиш” фермер хўжалиги 90 ц. ва бошқалар.

Юқорида қайд этилган маълумотлар, куриқ рақамлар бўлмай, балки ушбу кўрсаткичларга эришишда, фидокорона меҳнат қилган бобо деҳқонларимиз билан бирга филиал мутахассисларининг ҳам меҳнати бекиёсдир. Аввало уларнинг ватанга бўлган муҳаббати, деҳқон-фермерларнинг мўл ҳосил олишлари, дасутрхонларимизнинг тўкин сочин бўлиши истаган ҳолда, хизмат вазифаларини ҳалол ва виждонан бажаришлари замиридаги фидокора меҳнатларида акс этган.

Эътиборлиси вилоятда етиштирилаётган пахта ва бўғдой навлари мамлакатимиз олимлари томонидан яратилган ёки маҳаллийлаштирилган навлар ҳисобланиб, уруғчилик йўналишида амалга оширилаётган ислохотларни ижроси ўз самарасини бераётганлигидан далолат беради. Бу ўз навбатида қатта миқдорда сармоялар сарфлаб, мамлакатимизга уруғчилик маҳсулотини импорт қилинишини олдини олишга, “Ўзбек уруғчилик мактабини” мустаҳкамланишига имконият яратади.

Уруғчилик соҳасини янада такомиллаштириш борасида филиал мутахассислари, “Кўқондонмаҳсулот” АЖ, “Фарғонадонмаҳсулот” АЖ, “Бағдоддонмаҳсулот” АЖ, “Қувадонмаҳсулот” АЖ, “Фарғонадон кластер” МСНЖ, “Beshariq Elita Urug'chilik” МСНЖ, “Uchko'prik g'alla klaster” МСНЖ, «Fergana Spinning», “Rus-Uzbek-Teks”, “Bulut Textile”, “Lux Yan Tex”, “Prof Teks Plyus”, “Expo Kollor Printeks” МСНЖ, “Xamza Expo Art Textile” МСНЖ, “Musavvar Tex” МСНЖ, Ваходир Log`on Tekstile” МСНЖ, “Feuxan Teks” МСНЖ, “Fergana-Oseana” МСНЖ ва бошқа пахта-тўқимачилик ва ғаллачилик кластерларининг уруғчилик йўналиши мутахассислари билан ҳамкорликда сифатли уруғчилик чигит ва дон тайёрлаш борасида самарали фаолият олиб бормоқда.

Жумладан, “Қўқондонмахсулот” АЖ юқори сифатли уруғлик дон тайёрлаш мақсадида, корхона технологияисни тубдан ўзгартириб, “Фотосепарция” - оптик саралаш ускунаси ўрнатиши (ҳар қандан майда материални хажми ва рангига қараб ажратувчи), уруғлик тайёрлаш соҳасида инновацион янгилик деб баҳоланган бўлса, сифатли уруғлик тайёрлаш бўйича ишларни тўғри йўлга қўйилганлиги, мамлакат тарихида илк бор уруғлик бўғдой маҳсулотини Тожикистон ва Қирғизистон Республикаларига экспорт қилинишини таъминлади. Қирғизистонлик ҳамкасблар етказиб берилган уруғлик маҳсулотларини Олой тоғ ён бағри тизмаларидаги экин ер майдонларига экиб, 70 центнергача ҳосил олганликлари учун ўз миннаддорчиликларини билдиришган. Бундан ташқари, фарғоналик деҳқонлар етиштирган уруғлик дон, чигит, мамлакатимизнинг аксарият вилоятлари дала майдонларида экилаётганлигини мамнуният билан таъкидлаш лозим.

Жорий йил қабул қилинган ватанимизнинг Янги Конституциясида, Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг ташаббуси билан мамлакатимиз қишлоқ хўжалиги ерлари ва ўрмон фондини давлат тасарруфида қолдирган ҳолда тадбиркорларга ижара шартномаси асосида бериш, тадбиркорлар қонунчиликда тақиқланмаган ҳар қандай фаолият билан шуғулланиши ва чекланмаган миқдорда даромад олиши ҳақидаги нормаларни киритилиши, айниқса қишлоқ хўжалиги йўналишида фаолият юритувчи тадбиркорлар томонидан, катта мамнуният билан қабул қилинди. Конституцияга ушбу нормаларни киритилиши, иқлим, оби-ҳаво шароитидан келиб, таваккалчиликка асосланган қишлоқ хўжалиги соҳасида фаолият юритаётган тадбиркорларни, соҳага узок муддатга мўлжалланган сармоялар киритиб, даромад олишга бўлган ишончни янада қафолатлади.

Бугунги кунда, “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари сифатини баҳолаш Маркази” давлат муассасининг Фарғона вилоят ҳудудий филиали мутахассислари, вилоят қишлоқ хўжалиги маҳсулотларидан мўл ҳосил етиштиришлари йўлида, ўз билим, малака ва тажрибаларини тўлиқ сафарбар этган ҳолда, жорий йилда қишлоқ хўжалиги соҳасида фаолият юритувчи хўжалик юритуви субъектларга, пахта, уруғ, дон ва дон маҳсулотларини сифат кўрсаткичларини аниқлаш ва сертификатлаш борасида зиммаларига юклатилган барча вазифаларни шараф билан адо этиб келмоқда.

Бу борада ўз хизмат вазифаларини ҳалол ва виждонан бажариб, фидойилик намунасини кўрсатиб келаётган, ўз касбининг жонқуярлари, Р.Рўзиев, А.Тиллаев, Р.Ҳасанова, Б.Мажидов, Б.Маматалиев, Б.Нумонов, Б.Хусанбоев, Г.Ғозиева, Б.Ҳасанбоев, А.Холтаджиев, Ж.Сатторов, Н.Джумабаева, А.Ғаниев, А.Абдурашидов, Р.Пўлатов, Х.Тўраев, Д.Ахмаджонов, Р.Мўминов, О.Мамажонов, А.Жўраев, А.Мадрахимов, А.Муллаев, Р.Ахунжонов, Ф.Ҳакимова, М.Деҳқонова, К.Кулматова, Н.Мамажонова, С.Расулева, Н.Назарова, Д.Каримова, Д.Абдухамидова, Х.Мамажонов ва бошқаларни номини алоҳида қайд этиш лозим.

Гарчанд, “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари сифатини баҳолаш Маркази” давлат муассасининг Фарғона вилоят ҳудудий филиали жамоаси олдида, уруғчилик йўналиши фаолиятини янада такомиллаштириш борасида бажарилиши лозим бўлган вазифалар кўплигига қарамасдан, 2023 йил ғалла ўрими йиғими арафасида, барча қишлоқ хўжалиги комплекси вакиллари мамлакатимиз иқтисодий кудратини мустаҳкамлаш ва ҳалқимиз дастурхонини тўқин сочин бўлиши йўлидаги машаққатли ва шу билан бирга шарафли

фаолиятларига улкан зафарлар тилаб, Фарғона деҳқончилик маданиятининг Марказий Осиёдаги салоҳияти, бир неча минг йиллик тарихий анъаналарга эга эканлигини унитмаслигимиз лозим.

REFERENCES

1. Абдуалимов Ш.Х., Ахмедов Д.Х. Турли ўстирувчи моддаларнинг чигит униб чиқиши, ўсиши ва махсулдорлигига таъсири. /Биологик фаол полимерлар синтези, хусусиятлари ва қўлланилиши. Тезислар тўплами. Т.2003. Б.30-31.
2. Тиллабеков Б.Х., Кодирхужаева М.Ф., Каримов Ш., Азимова М., Фармонова С. Суспензияларнинг ғўза ҳосилдорлигига таъсири. /Қишлоқ хўжалигида янги тежамкор агротехнологияларни жорий этиш. ЎзПТИ. Мақолалар тўплами Тошкент 2011. Б.164-166.